

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПРИБОР: «ЭЛЕКТРОННАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ»*Джаманбалин К.К.,**д-р физико-математических наук, профессор**Костанайского социально-технического университета имени академика З. Алдамжар**Джаманбалин Б.К.**доктор PhD**Костанайского социально-технического университета имени академика З. Алдамжар***SMALL-SIZED DEVICE: "ELECTRONIC LOAD FOR POWER SUPPLIES"***Jamanbalin K.,**Dr. Physical and Mathematical Sciences, Professor**Kostanay Socio-Technical University named after academician Z. Aldamjar**Jamanbalin B.**Dr, PhD, Kostanay Socio-Technical University named after academician Z. Aldamjar***АННОТАЦИЯ**

В статье рассматриваются автоматизированные средства измерительной техники, обеспечивающие согласованность их технических характеристик и эксплуатационных параметров в соответствии с требованиями, необходимые для эксплуатации электродвигателей. Существуют различные автоматизированные стенды для испытания электродвигателей различных типов. В нашем случае для определения входных и выходных характеристик электродвигателей, предлагается малогабаритный прибор, в котором в качестве нагрузки может быть использованы различные приборы, в том числе и электродвигатели. Малогабаритный прибор предназначен для оперативной оценки состояния электрических машин. Предлагаемый малогабаритный прибор позволяет проводить испытания электродвигателей дома, в ремонтном цеху или на предприятии. Это позволяет техническому персоналу оценить потребность в ремонте или замене определенных электродвигателей и генераторов путем проведения как низковольтных, так и высоковольтных испытаний.

ABSTRACT

The article discusses automated measuring equipment that ensures the consistency of their technical characteristics and operational parameters in accordance with the requirements necessary for the operation of electric motors. There are various automated testing stands for different types of electric motors. In our case, a small-sized device is proposed for determining the input and output characteristics of electric motors, which can use various devices, including electric motors, as a load. The small-sized device is designed for an operational assessment of the condition of electric machines. The proposed small-sized device allows testing of electric motors at home, in a repair shop or at the enterprise. This allows technical personnel to assess the need for repair or replacement of certain electric motors and generators by conducting both low-voltage and high-voltage tests.

Ключевые слова: активное сопротивление, электронная нагрузка, источник электрического питания, малогабаритный прибор, солнечные батареи, аккумуляторы: гелиевые, щелочные, мультиметр.

Keywords: ctive resistance, electronic load, electric power supply, small-sized device, solar panels, batteries: helium, alkaline, multimeter.

Введение

Для имитации работы электрических нагрузок широкое применение находят устройства, представляющие собой схему, поглощающую электрическую энергию источника и функционально являющиеся регулируемым эквивалентом активного сопротивления с возможностью поглощения больших мощностей. Такая электронная нагрузка (ЭН) позволяет испытывать современные полупроводниковые преобразователи электрической энергии для реализации всевозможных схмотехнических решений. Большинство электронных нагрузок способны выполнять как роль нагрузочного элемента, так и средства измерения с возможностью отобра-

жения на дисплее различных параметров нагружаемого источника (ток, напряжение, мощность и т.д.) [1.2].

Цель настоящего исследования было создание малогабаритного прибора «Электронная нагрузка для источников питания».

Изобретение относится к направлению приборостроения, в области разработки различных источников электрического питания.

Описание предлагаемого изобретения.

В имеющихся аналогах приборы электронной нагрузки имеют несколько блоков различного назначения и вмонтированы в один общий блок. При этом они имеют ряд недостатков, например, они не

малогабаритный, требующих особых условий эксплуатации.

В имеющихся аналогах приборы электронной нагрузки имеют несколько блоков различного назначения и вмонтированы в один общий блок. При этом они имеют ряд недостатков, например, они не малогабаритный, требующих особых условий эксплуатации.

Малогабаритный прибор: «Электронная нагрузка для источников питания» предназначенный для тестирования режимов работы различных источников питания, и отличающийся тем, что

- позволяет существенно ускорить процесс тестирования любых источников электропитания, а также обеспечить безопасность процесса и эффективность;

- может выполнять задачу нагрузочного элемента, с отображением различных параметров нагружаемого источника;

- может быть использована не только как нагрузочные элементы, но и как средства измерения основных параметров источников питания.

- тестирование различных источников питания:

- Аккумуляторов(гелиевые, щелочные, литий-ионные);

- Лабораторных блоков питания;

- Преобразователей напряжения;

- Солнечных батареек;

- Зарядных устройств (смартфонов, планшетов, ноутбуков и других электронных приборов).

И состоящий из:

- мультиметр- измеряющий ток, напряжение потребляемой нагрузкой;

- вентилятор;

- радиатор, на котором установлены четыре полевых транзистора;

- на монтажной плате расположена четырехканальная микросхема (операционный усилитель) LM 324;

- на основе микросхемы TL 431 реализован параметрический стабилизатор напряжения;

- резистор R 23 (4,7 кОм) регулирует ток нагрузки от 0 до 10 ампер.

Включающий работу в различных режимах потребления:

- Режим постоянного тока потребления;

- Режим постоянной мощности;

- Режим постоянного сопротивления;

Имеющая следующие характеристики:

- Максимальная мощность нагрузки P = 150

Вт.

- Регулировка тока в пределах от 0 до 20 ампер.

- Максимальное входное напряжение – 7-вольт.

- Размеры: 160мм x 130мм x 110мм)

Внешний вид малогабаритного прибора «Электронная нагрузка для источников питания» подключённый к тестируемой нагрузкой предстален на рис.1. «Электронная нагрузка для источников питания» собрана на операционном усилителе LM324.

Рис. 1 Малогабаритный прибор «Электронная нагрузка для источников питания» подключённый к тестируемой нагрузкой

Установка позволяет работу в независимых режимах.

- выполнять задачу нагрузочного элемента, с отображением различных параметров нагружаемого источника

- может быть использована не только как нагрузочные элементы, но и как средства измерения основных параметров источников питания.

- позволяет подтвердить заявленную емкость аккумулятора.

В электронной нагрузке вся мощность выделяется на силовых транзисторах. При этом электронную нагрузку можно делать на любую мощность

Результаты

Поскольку электронные нагрузки предназначены для имитации различных режимов работы источников питания, они являются эффективным средством повышения результативности испытаний. Приведем несколько примеров. Проверка AC/DC и DC/DC преобразователей. С помощью электронной нагрузки можно наиболее быстро и эффективно проверить работу AC/DC и DC/DC-преобразователей. ЭН может имитировать включение и выключение устройства, проверять уровни пульсаций напряжения и тока, оценивать уровень шумов и помех и т.д.

Проверка аккумуляторов. Проверка аккумулятора с помощью ЭН в режиме PPM обеспечивает

постоянное потребление энергии во всем диапазоне времени тестирования и предоставляет истинные, либо максимально близкие к истинным, результаты.

Проверка солнечных батарей. С помощью ЭН, запрограммированной на имитацию различных состояний, можно проверять портативные устройства при различных состояниях питания, таких как: «спящий» режим, энергосбережение и режим полной мощности.

Литература

1. Корнев А.А. Электронная нагрузка для испытаний источников питания.// Орловский государственный университет, Орел, 2018 – 71 с.
2. Алешкин Д.В., Гуляев И.В. Использование электронной нагрузки для исследования современных преобразователей электрической энергии.// Интеллектуальная электротехника, 2020, № 4, с.82-92.
3. Серков Д. Электронные нагрузки АКПП – эффективный инструмент тестирования LED-драйверов // Электроника: наука, технология, бизнес. 2012. № 7 (121). С. 98-101.